

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 68 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса.....	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni.....	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari.....	62
M.O. Kasimova	

BIZNESNING IJTIMOIY MA'SULIYATI KONSEPSIYASINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

M.O. Kasimova

TDIU tadqiqotchisi

ORCID:0009-0002-0096-5454

Annotatsiya: Ushbu maqolada biznesning ijtimoiy mas'uliyati, rivojlanish bosqichlari va konsepsiyasi o'rganilgan. Shuningdek, iqtisodchi olimlarning biznesning ijtimoiy mas'uliyati tamoyillariga oid tadqiqotlari tahlil qilingan. Biznesning ijtimoiy mas'uliyatga rioya qilinishining maqsadga muvofiqligi haqidagi ikkita qarama-qarshi pozitsiya bo'yicha qarashlar ham tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: biznesning ijtimoiy mas'uliyati, kapital va mehnat sherikligi, korxon boshqaruvining jamiyat oldidagi mas'uliyati.

Abstract: This article examines corporate social responsibility, its stages of development, and its conceptual framework. Additionally, it analyzes the research of economists on the principles of corporate social responsibility. The study also explores two opposing viewpoints on the appropriateness of adhering to corporate social responsibility.

Key words: corporate social responsibility, partnership between capital and labor, corporate governance responsibility to society.

Аннотация: В данной статье изучается социальная ответственность бизнеса, этапы её развития и концепция. Также проведён анализ исследований экономистов, посвящённых принципам социальной ответственности бизнеса. Кроме того, рассматриваются две противоположные позиции относительно целесообразности соблюдения социальной ответственности бизнеса.

Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, партнёрство капитала и труда, ответственность управления предприятия перед обществом.

KIRISH

Ijtimoiy mas'uliyatli biznes dunyodagi globalashuv jarayonlari va raqobat kurashining kuchayishiga javob sifatida yangi sifat darajasida shakllandi. Ushbu jarayon quyidagi uchta bosqichda amalga oshdi:

1. Umumiy boshqaruv konsepsiyasini sifat asosida (TQM) va Sifat boshqaruvini Yevropa fondi (EFQM) ni joriy etish orqali. EFQM modeli korxonani 9 ta kriteriya bo'yicha ifodalaydi: yetakchilik, strategiya, xodimlar, hamkorlik va resurslar, jarayonlar, mahsulot va xizmatlar, iste'molchilar, xodim va jamiyatga tegishli natijalar, muhim natijalar. Ushbu kriteriyalar 32 ta ikkinchi darajali kriteriyalarga bo'linadi. Sifat boshqaruvini Yevropa fondi konsepsiyasiga muvofiq, xodimlar muhim xo'jalik va ichki ijtimoiy masalalarga oid tegishli ma'lumotlar va maslahatlar olish, boshqaruvda qatnashish (tashabbuslar ko'rsatish, boshqaruv qarorlarini tasdiqlash yoki veto qo'yish) va o'z fikrlarini bildirish huquqiga ega bo'ldi.

2. Nafaqat moliyaviy ko'rsatkichlar, balki nomoliyaviy ko'rsatkichlarning ta'siri ham inobatga olingan balanslashtirilgan ko'rsatkichlar tizimidan (BSC) foydalanish orqali. Uning paydo bo'lishiga ko'plab kompaniyalar boshqaruvchilarining turli xodimlar, iste'molchilar, mulkdorlar, kreditorlar, investorlar va boshqalar manfaatlarini uyg'unlashtirish orqali boshqaruv funksiyasini kuchaytirish istagi sabab bo'ldi.

3. "Kapital va mehnat sherikligi" hamda "korxon boshqaruvining jamiyat oldidagi mas'uliyati" g'oyalarini ishlab chiqish orqali xodimlarning korxon boshqaruvidagi ishtirokini kengaytirishda namoyon bo'ladigan ijtimoiy yo'naltirilgan boshqaruv konsepsiyasi (TRM) orqali. Shu bilan birga, xodimlarning boshqaruv qarorlarini qabul qilishda bevosita ishtirok etishi mulkchilikni taqsimlash tuzilmasi va (yoki) faoliyat natijalarini taqsimlash tamoyillarining o'zgarishi bilan to'ldiriladi. Bu kompaniyaga ta'sir ko'rsatadigan turli xil manfaatdor tomonlarning

talablariga va ekologik muammolarga ko'proq e'tibor qaratilishini anglatadi. Muayyan tovar yoki brendga bo'lgan munosabat nafaqat tovar sifati va reklama samaradorligi bilan, balki kompaniyaning obro'si, xususan, uning sheriklar, xodimlar va atrof-muhit oldidagi mas'uliyati bilan ham o'lchana boshladi. Baholash mas'uliyati ko'rsatkichlari tizimi (ASC) orqali amalga oshiriladi.

XX asrning 1980-yillarida biznesning ijtimoiy mas'uliyati transmilliy kompaniyalarning atrof-muhit va jamiyatga zarar yetkazishda ayblanayotgan jamoatchilik va hukumatlarning bosimiga bo'lgan javob harakati hisoblanadi. Ushbu g'oyaning istiqboldagi rivojlanishi quyidagi omillarga bog'liq bo'ladi:

1. Davlatlar tomonidan mehnat qonunchiligi va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida qat'iy standartlarni joriy etish orqali bosimning kuchaytirilishi.

2. Kasaba uyushmalari tomonidan, birinchi navbatda, mehnatni muhofaza qilish va ijtimoiy siyosat sohasidagi bosimning oshirilishi.

3. Jamoatchilik fikri va sotish darajasi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash: ma'lum bir mahsulot yoki brendga bo'lgan munosabat nafaqat mahsulot sifati va reklama samaradorligi, balki kompaniyaning obro'si, sheriklari, xodimlari va umuman atrof-muhit oldidagi mas'uliyati bilan ham aniqlana boshladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodchi olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarni o'rgangan holda biznesning ijtimoiy mas'uliyati tamoyillari ajratib ko'rsatildi (1-jadval).

1-jadval. Biznesning ijtimoiy mas'uliyati tamoyillari¹.

Prinsip	Prinsipning tarkibiy qismlari	Prinsipning tavsifi
Ixtiyoriylik	Hamkorlik asoslari. O'zaro muloqot. Ishonch	Amaldagi qonunchilikda belgilangan majburiyatlardan tashqari ijtimoiy majburiyatlarni qabul qilish va amalga oshirishning mutloq ixtiyoriyligi, ijtimoiy sheriklar bilan o'zaro ishonch asosida manfaatli aloqalar o'rnatish, ma'lumot almashish, shuningdek, ma'lumotlarning maqsadga muvofiqligi
Ochiqlik	Hisobdorlik. Shaffoflik. Ochiqlik. Ishonchlilik. Maqsadlilik	Ijtimoiy audit tomonidan tasdiqlangan ochiq va oshkora ma'lumotlarga asoslangan xolda korxonalarining ishbilarmonlik hamda ijtimoiy obro'si to'g'risida jamoatchilik fikrini shakllantirish korxonalarining faoliyatini yanada shaffof bo'lishiga xizmat qiladi, uzoq muddatli muvaffaqiyat, yaxshi nom va yuksak obro', ilg'or ish uslublariga mas'uliyatli munosabatda bo'lish va haqiqiy muhtojlarga yordam berishga da'vogar bo'lgan boshqaruv xodimlarini rag'batlantiradi
Tizimlilik	Vaqt va makon birligi. Integratsiya. Komplekslilik. Muntazamlik. Uzoq istiqbol	Ijtimoiy dasturlar, nafaqat individual xayriya tadbirlarida, balki uzoq muddatli loyihalarda ham ishtirok etish muntazam xarakterga ega bo'lishi kerak; korxonaning ichki va tashqi ijtimoiy siyosati moliyaviy imkoniyatlar va ijtimoiy ehtiyojlarni, tegishli boshqaruv tizimlarini joriy etishni hisobga olgan holda tartibga solinishi kerak
Ahamiyatlilik	Hajmi. Dolzarblilik	Ijtimoiy dasturlarni hozirgi vaqtda jamiyat muhtoj bo'lgan sohalarda amalga oshirilishi va haqiqiy ijtimoiy effektga ega bo'lishi muhim ahamiyatga ega
Ziddiyatlarga yo'l qo'ymaslik	Siyosiy va diniy holislik. Axloqiy ishbilarmonlik xulq-atvori	Din, siyosat, sport va musiqaga oid masalalarda kompaniya tomonidan subordinatsiyaga rioya qilinishi. Ushbu tamoyillarga asoslanib, kompaniyalar o'z strategiyalariga inson huquqlarini himoya qilish vazifasini kiritadi va o'z kompaniyasini mojarolarga ta'sirini baholaydi, ular nizoni hal qilishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va amalga oshiradi.
O'zaro ma'naviy va moddiy naf	Manfaatlarni to'liq qamrovi va o'zaro hisobga olish. Samaradorlik. Iqtisodiy, moliyaviy va ijtimoiy barqarorlik	Barcha manfaatdor tomonlar bilan ularning manfaatlarini hisobga olgan holda munosabatlar o'rnatilishi. Bu iqtisodiy faoliyat erkinligi va individuallikni namoyon etish imkoniyati, har bir kompaniyaning uzoq muddatli rivojlanishi va yuqori moliyaviy natijalari, adolatli raqobat, bandlikni o'sishi va mamlakat yoki hudud aholisi uchun ijtimoiy qulaylik va boshqalarni ta'minlanishiga olib keladi.

1 Muallif ishlanmasi

Asosiy ijtimoiy tamoyillar har qanday kompaniya faoliyatida mulk shaklidan, faoliyat ko'lamini va profilidan, joylashgan hududidan qat'i nazar bir xilda qo'llaniladi.

Korporativ biznesning axloqiy tamoyillarini qabul qilishning mantiqiy natijasi global korporativ ijtimoiy javobgarlik standartlarini ishlab chiqish va joriy etish bo'lishi kerak. Bizning fikrimizcha, ular quyidagi bloklarga birlashtirilishi mumkin:

- ijtimoiy va mehnat munosabatlari, demografik holat va mehnat bozorining rivojlanishi;
- ishbilarmonlik muhiti va ichki iste'mol bozorini rivojlantirish;
- aholining turmush darajasi va inson taraqqiyotiga sarmoya kiritish;
- ijtimoiy infratuzilmaning holati, ta'lim va sog'liqni saqlashni rivojlantirish darajasi;
- atrof-muhit holati va ijtimoiy rivojlanishning ekologiyalashtirilishi.

Amaliyotda biznesning ijtimoiy mas'uliyatga rioya qilinishining maqsadga muvofiqligi haqidagi qarashlar ikkita qarama-qarshi pozitsiyaga ega:

Birinchi, salbiy pozitsiyaga ko'ra, biznesning ijtimoiy mas'uliyati:

1. ijtimoiy muammolarni biznesga yuklashga harakat qilayotgan hukumat g'oyasi hisoblanadi;
2. biznesning roli o'z faoliyati natijasida foydani ko'paytirish uchun turli xil resurslardan foydalanishdan iborat (ya'ni, bozor iqtisodiyoti sharoitida jamiyat uchun zarur bo'lgan tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarishning iqtisodiy funksiyasi bajariladi hamda bu orqali maksimal foyda olish va aksiyadorlarni rag'batlantirish uchun kerakli faoliyatni olib borish imkoniyati yaratiladi).

Boshqa, ya'ni ijobiy pozitsiyaga ko'ra, biznesning ijtimoiy javobgarligi:

1. kompaniyalarning davlat harakatlariga bog'liq bo'lmagan mas'uliyatini namoyish etuvchi rivojlanish strategiyalaridan biridir;
2. korxonani iqtisodiy yaxlitlikdan ko'ra ko'proq manfaatlarini hisobga olinishi kerak bo'lgan jamiyatning tarkibiy qismi sifatida tavsiflaydi.

Ijtimoiy javobgarlik dasturlariga nisbatan oqilona yondashilganda ma'lum bir afzalliklarga ega bo'lish mumkin, xususan:

- biznes jarayonlarini takomillashtirish: tashkiliy tuzilmaga yangicha yondashish mahsulot sifatini yaxshilash va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi;
- texnologiyalarni takomillashtirishning qo'shimcha zaxiralarini aniqlashga olib keladi;
- xodimlarning motivatsiyasi va mehnat unumdorligini oshirish: kompaniya o'z xodimlariga e'tiborli bo'lish orqali malakali mutaxassislarni rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash bo'yicha resurslarni tejashi mumkin, bu esa nafaqat kadrlar qo'nimsizligini oldini olish, balki bozordagi eng yaxshi mutaxassislarni jalb qilish imkonini ham beradi;
- soliq imtiyozlari;
- kompaniyaning ijobiy obro'sini shakllantirish: brend qiymatining o'sishi, hokimiyat va nazorat organlari bilan bog'liq muammolarni hal qilish bo'yicha resurslarni tejash, yangi hamkorlik munosabatlarini yo'lga qo'yish;
- investitsiya kapitalini jalb qilishning yaxshi imkoniyati: agar investorlarda barqaror rivojlanishga ishonch bo'lsa, u holda kompaniyani yanada aniqroq baholash imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Biznes liderlari sammitining "Barqaror rivojlanishning yangi davrini yaratish" so'rovnomasida dunyoning turli burchaklaridan kelgan 1000 dan ortiq kompaniyalarning yuqori bo'g'in rahbarlari bilan suhbat o'tkazildi. Respondentlarning 86 foizi investorlar biznesning ijtimoiy mas'uliyatini kompaniya o'z rivojlanishini "burilish nuqtasi"ga erishishda investitsiya qarorlarini qabul qilishda barqaror rivojlanish shartlarini hisobga oladi, deb hisoblaydi [1].

- yangi bozorlarga chiqish: xalqaro mezonlarga muvofiq standartlashtirish imkonini beradi;
- risklarni samarali boshqarish: ko'plab vakolatli manbalardagi ma'lumotlarni zamonaviy usul orqali tezkor olish va mintaqadagi muhim muammolarga tezkor javob berish qobiliyatiga ega bo'lish;
- ekologik jarayonlarni takomillashtirish: unumdorlik va daromadni oshirish, ekologik toza uskunalardan foydalanishda xarajatlarni tejashga olib keladi;
- kompaniya faoliyatini ommaviy axborot vositalarida yoritish;
- uzoq muddatli istiqbolda kompaniya rivojlanishining barqarorligi, qarz mablag'lari qiymatining pasayishi ehtimoli;
- jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni saqlash.

Professor V. Ivanova ta'kidlaganidek, "zamonaviy sharoitda KIM konsepsiyasining asosiy muammosi – bu kompaniyalarning strategik menejmenti va barqaror rivojlanishni maqsadli ta'minlash funksiyasi bilan solishtirganda KIM va ijtimoiy kommunikativ funksiyasining keng tarqalishidir" [2].

Bu muammoni hal qilish uchun, bir tomondan, ma'lum ijtimoiy xarajatlarni amalga oshirish imkoniyati to'g'risida ma'lumot beradigan, ikkinchi tomondan, bunday ijtimoiy tashabbuslar natijalarini aks ettiradigan axborot tizimiga ega bo'lish kerak.

Bunday ma'lumotlar buxgalteriya hisobi to'g'ri tashkil etilganda mazkur tizim tomonidan qiymat ko'rinishida taqdim etilishi mumkin. "Fan va amaliyot uzoq vaqtdan beri bashorat qilish, tartibga solish va modellashtirish, rejalashtirish, buxgalteriya hisobi, tahlil, nazorat qilish, tartibga solishni to'g'ridan-to'g'ri aloqa va teskari aloqa sifatida ishlatib kelmoqda. Shunday qilib, xo'jalik yurituvchi subyektlar va jamiyatning rivojlanishida salbiy oqibatlariga yo'l qo'ymaslik uchun ularning ishlash mexanizmini bilish yetarli emas, ijtimoiy rivojlanish qonuniyatlarini bilish darajasi va shaxsning amaliy faoliyati o'rtasidagi tafovutni bartaraf etish zarur" [3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotimiz ijtimoiy mas'uliyat faoliyatini takomillashtirish maqsadida olib borilgan bo'lib, ijtimoiy mas'uliyat faoliyatini tashkil etish va takomillashtirish bo'yicha vazifalar belgilab olindi. Tadqiqot jarayonida amaliy materiallarni taqqoslash va statistik tahlil kabi usullardan foydalanilib, xulosa va takliflar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Biznesning ijtimoiy mas'uliyat konsepsiyasining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadigan omillarni tahlil qilib, ushbu konsepsiya rivojlanishi quyidagilar bilan bog'liq ekanligini ko'rish mumkin:

1. globallashtirish jarayonlarining rivojlanishining boshlanishi va ularning ijtimoiy hamda ekologik oqibatlarini tahlil qilish zarurati;

2. global bozorda o'z o'rnini egallash zarurati. Bunda faqatgina iqtisodiy omillar yetarli bo'lmay qoldi, shu bois ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning sifati va xavfsizligi, yuqori malakali kadrlarni jalb qilish masalalari birinchi o'ringa chiqdi.

1995-yilda Yevropada Amerika Qo'shma Shtatlari va Kanadadan o'rnak olib, KIM tamoyillarini targ'ib qiladigan ijtimoiy mas'uliyatli biznes tarmog'i (CSR Europe) tashkil etildi. Rasmiy ravishda ushbu strategiya 2000-yil mart oyida Lissabon Yevropa sammitida tasdiqlandi va 2001-yil iyul oyida Yevropa Komissiyasi tomonidan "KIM yashil hujjati" ko'rinishida chop etildi. KIM rivojlanishini uch bosqichga bo'lish mumkin (1-rasm).

1-rasm. Biznesning ijtimoiy mas'uliyat konsepsiyasini rivojlanish bosqichlari².

2-jadvalda biznesning ijtimoiy mas'uliyatining asosiy komponentlari va ularning bajarilishi haqida buxgalteriya hisobi tizimi orqali olinadigan ma'lumotlar keltirilgan.

Shunday qilib, biznesning ijtimoiy mas'uliyatiga erishishda buxgalteriya hisobi subyektlarining roli doimiy ravishda oshib bormoqda. Chunki buxgalter ijtimoiy mas'uliyatli biznes siyosatining faol ijrochisi hisoblanadi. BIMning muvaffaqiyati ko'p jihatdan ushbu mutaxassisning malakasi va ijtimoiy mavqeyiga bog'liq bo'ladi.

Birinchidan, menejerlar kerakli ma'lumotlarni buxgalteriya hisobi tizimidan olishini inobatga oladigan bo'lsak, mazkur tizim boshqaruv qarorlarini qabul qilishga hissa qo'shadigan eng muhim tarkibiy qismlardan biridir.

Ikkinchidan, korxonada faoliyati to'g'risida barcha ma'lumotlarga ega bo'lgan yuqori ma'lumotli va malakali bosh buxgalter o'z tashabbusi bilan ma'lum bir takliflar berishi hamda tayyor materiallarni taqdim etishi mumkin (2-jadval).

2 Muallif ishlanmasi

2-jadval. Biznesning ijtimoiy mas'uliyatini asosiy komponentlari va ularning buxgalteriya hisobi tizimida aks ettirilishi.

Ijtimoiy mas'uliyat komponentlari	Xarakteristikasi	Buxgalteriya hisobi tizimidagi ma'lumotlar
Korxonalar ijtimoiy siyosati	Korxonaning ijtimoiy siyosatini barqaror rivojlanish maqsadlariga javob berishi va manfaatdor tomonlarga keltiradigan foydasi	Ijtimoiy hisobot ko'rsatkichlari
Ta'minot jarayonini boshqarish	Materiallar, tovarlar va xizmatlar mahalliy yetkazib beruvchilardan sotib olinadimi yoki yo'qmi?	Mol yetkazib beruvchilar va boshqa kreditorlar bilan hisob-kitoblar hisobiga oid tahliliy ma'lumotlar
Ishlab chiqarish jarayonini boshqarish	Ishlab chiqarish jarayonida xavfsizlik va ekologik me'yorlarga rioya qilinadimi, iste'molchi uchun mahsulot sifati va xavfsizligi ta'minlanadimi?	Tayyor mahsulotlarning kalkulyatsiya moddalarini va ularning sifatini davlat standartlariga muvofiqligi
Sotish jarayonini boshqarish	Sotish texnologiyalari qanchalik xavfsiz (xususan, reklama va qadoqda mahsulot haqida ma'lumotlar bormi), xaridorlar va sotuvchilar o'rtasidagi munosabatlar (sifat va narx nisbati) oxirgi iste'molchiga foyda keltiradimi?	Tayyor mahsulotlarning kalkulyatsiya moddalarini va ularning sifatini davlat standartlariga muvofiqligi
Inson kapitali taraqqiyoti va mehnat munosabatlari	Xodimlar uchun mehnat sharoitlari, mehnatni muhofaza qilish, xodimlarni o'qitish, ijtimoiy, shu jumladan ekologik muammolarni hisobga olish	Jamoa shartnomasi shartlarini bajarish, ijtimoiy paketni taqdim etish uchun sarflangan mablag'lar miqdori
Loyixa-konstruktorlik ishlari	Investitsiyalar hajmi, yangi bozorlarning o'zlashtiriladigan joylarda loyixa-konstruktorlik byurolarini shakllantirilishi	Yangi ishlab chiqarishlarni o'zlashtirish uchun sarflangan mablag'lar miqdori
Xukumat va maxalliy axoli bilan o'zaro munosabatlar	Kompaniya faoliyat ko'rsatayotgan yoki o'z mahsulotlari/xizmatlarini sotadigan jamiyatni rivojlantirishga kiritiladigan investitsiyalar; ish bilan band qilingan aholi soni	Xayriya ishlariga, jamoat ahamiyatidagi tadbirlarni tashkil etishga sarflangan mablag'lar miqdori
Atrof-muhitni muxofaza qilish bo'yicha tadbirlar	Kompaniya tabiatni muxofaza qilish borasida o'z siyosatiga egami yoki yangi loyihalar va mahsulotlarning ekologik ekspertizasi o'tkaziladimi, kompaniya atrof-muhitga ko'rsatayotgan ta'siri to'g'risida jamoatchilikka hisobot beradimi?	Atrof-muhitni muhofaza qilish va unga kshrsatilayotgan salbiy ta'sirni kamaytirishga sarflangan mablag'lar miqdori, ijtimoiy hisobot ko'rsatkichlari

Yana bir bor ta'kidlash lozimki, buxgalteriya hisobi faqatgina iqtisodiy rivojlanish holatiga bog'liq bo'lgan strategik boshqaruv vositasi hisoblanadi, xolos.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, bilimlar iqtisodiyoti davrida ishonchli sheriklik munosabatlari va ijtimoiy kapitalning rivojlanishi birinchi o'ringa chiqadi. Raqobatbardoshlik omili – bu biznesning ijtimoiy javobgarligi bo'lib, u korxonalar strategik boshqaruvining tarkibiy qismi sifatida ham foyda olish siyosatini, ham javobgarlik ko'rsatkichlari tizimi va ijtimoiy yo'naltirilgan boshqaruv konsepsiyasi orqali baholangan ijtimoiy hamda ekologik konsensusga erishish siyosatini birlashtiradi.

Buxgalteriya hisobida agentlik xarajatlari kabi xarajatlar turi mavjud bo'lib, ular qisman korxonaning ma'muriy xarajatlari tarkibida aks ettiriladi.

Biznesning ijtimoiy mas'uliyat konsepsiyasi jamiyat buxgalteriya tizimida shakllantiriladigan korxonalar faoliyati to'g'risidagi haqqoniy va xolis ma'lumotlar bilan to'liq ta'minlangan taqdirdagina rasmiy shior bo'lib qolmaydi, balki haqiqiy faoliyatga aylanadi.

Faqatgina buxgalteriya hisobi tizimida korxonaning barcha xo'jalik jarayonlari to'liq va to'g'ri aks ettirilishi, ushbu ma'lumotlar asosida ishonchli va shaffof hisobot shakllantirilishi hamda tadbirkorlik subyektini

rivojlantirishning uzoq muddatli rejalarini ishlab chiqishda korxonaning ijtimoiy faolligi ko'rsatkichlarini hisobga olish rasmiy shiorlarni haqiqiy faoliyatga aylantirish imkonini beradi.

Ishbilarmonlar tomonidan ijtimoiy mas'uliyat konsepsiyasiga rioya qilish faqatgina foyda ko'payishiga hissa qo'shadi, hech qachon aksincha holat yuz bermaydi. Bunga qisqa vaqt ichida emas, balki uzoq muddatli istiqbolda erishiladi va eng asosiysi, bu hisobning uzluksizlik tamoyiliga to'liq mos keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Саммит бизнес-лидеров "Создавая новую эру устойчивого развития" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.csrjournal.com/news/2471-samit-biznes-lideriv-stvoryuyuchi-novu-eru-stalogo-rozvitku.html>
2. Иванова В. Особенности формирования моделей корпоративной социальной ответственности в зарубежных странах и России [Электронный ресурс] / В. Иванова // Человек и труд. - 2009. - № 10. - Режим доступа: http://www.chelt.ru/2009/10-09/ivanova_10-09.html
3. Белопольский Н. Г. Энвайроника-наука будущего развития человечества: [3-е изд., перераб. и доп.] /Н.Г. Белопольский / Донецк: НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. - 2007. - 436 с., с. 266-267.
4. Арай Ю. Н., Бурмистрова Т. А. Специфика бизнес-моделей в социальном предпринимательстве // Российский Журнал Менеджмента. 2014. Т. 12. № 4. С. 55-78.
5. Благов Ю. Е., Арай Ю. Н. Социальное предпринимательство: проблемы типологии (предисловие к разделу) // Вестник С.-Петерб. Ун-та. Сер. Менеджмент. 2010. Вип. 3. С. 109-114.
6. Благов Ю. Е., Арай Ю. Н. Образовательные программы в области социального предпринимательства: мировой опыт и российские особенности // Вестник С.-Петерб. Ун-та. Сер. Менеджмент. 2014. Вип. 3. С. 177-197.
7. www.lex.uz
8. www.stat.uz

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>